

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 3, Nomor 2, June 2025, Halaman 8-29
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15874424>

Pengaruh *Perceived Price*, *Perceived Usefulness* Dan Pemasaran Personalisasi Terhadap Keputusan Pembelian Aplikasi Streaming Musik Spotify Premium Pada Gen Z di Wilayah Surabaya

Efi Lutfiah, Agung Pujianto, Anom Maruta

Program Studi Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: agung@untag-sby.ac.id, efilutfiaah@gmail.com, anom@untag-sby.ac.id

Abstrak

Spotify merupakan salah satu platform streaming musik digital terbesar di dunia yang menyediakan layanan mendengarkan musik secara online dengan berbagai fitur, termasuk akses tanpa iklan, kualitas audio lebih tinggi, dan kemampuan memutar lagu secara offline melalui layanan Spotify Premium. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Perceived Price*, *Perceived Usefulness*, dan Pemasaran Personalisasi terhadap Keputusan Pembelian aplikasi streaming musik Spotify Premium pada Generasi Z di Surabaya. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna Spotify premium dari kalangan Generasi Z di Surabaya, yaitu individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden, yang diperoleh melalui teknik *accidental sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan ditemui dan memenuhi kriteria sebagai pengguna Spotify Premium. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode uji statistik, antara lain uji deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji linearitas dan uji heteroskedastisitas. Selain itu, dilakukan juga uji regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Perceived Usefulness* dan Pemasaran Personalisasi berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian aplikasi streaming musik Spotify Premium pada Generasi Z di Surabaya, sedangkan *Perceived Price* tidak berpengaruh signifikan aplikasi streaming musik Spotify Premium pada Generasi Z di Surabaya. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian aplikasi streaming musik Spotify Premium pada Generasi Z di Surabaya.

Kata Kunci: *Perceived Price*, *Perceived Usefulness*, *Pemasaran Personalisasi*, *Keputusan Pembelian*, *Spotify Premium*.

Abstract

Spotify is one of the largest digital music streaming platforms in the world, providing online music listening services with various features, including ad-free access, higher audio quality, and the ability to play songs offline through the Spotify Premium service. This study aims to analyze the influence of *Perceived Price*, *Perceived Usefulness*, and *Personalized Marketing* on the Purchase Decision of the Spotify Premium music streaming application among Generation Z in Surabaya. This research uses a quantitative method and data collection through questionnaires. The population in this study consists of Spotify Premium users from Generation Z in Surabaya, defined as individuals born between 1997 and 2012. The sample consists of 96 respondents obtained through *accidental sampling*, which is sampling based on whoever is encountered by chance and meets the criteria as Spotify Premium users. The collected data were analyzed using several statistical tests, including descriptive analysis, validity test, reliability test, as well as classical assumption tests such as normality test, multicollinearity test, linearity test, and heteroscedasticity test. Additionally, multiple linear regression analysis and hypothesis testing were conducted using IBM SPSS version 25. The results indicate that *Perceived Usefulness* and *Personalized Marketing* significantly affect the Purchase Decision of the Spotify Premium music streaming application among Generation Z in Surabaya, whereas *Perceived Price* does not have a significant effect. Simultaneously, these three variables significantly influence the Purchase Decision of the Spotify Premium application among Generation Z in Surabaya.

Keywords: *Perceived Price*, *Perceived Usefulness*, *Personalized Marketing*, *Purchase Decision*, *Spotify Premium*

Article Info

Received date: 29 April 2025

Revised date: 05 May 2025

Accepted date: 18 May 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor hiburan. Salah satu bentuk hiburan yang mengalami perubahan signifikan adalah industri musik. Musik merupakan salah satu hiburan yang dinikmati melalui indera pendengaran manusia. Selain sebagai hiburan, musik juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti sebagai sarana komunikasi, ekspresi budaya, terapi, dan bahkan sebagai alat untuk mempengaruhi suasana hati atau perilaku. Seiring berkembangnya teknologi yang didukung oleh internet, industri musik terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dahulu untuk menikmati musik secara tradisional, orang-orang menggunakan *vinyl* atau piringan hitam kemudian bergeser menuju CD hingga DVD dan sebagainya. Perkembangan pada industri musik tidak hanya sampai disitu, inovasi dalam industri musik terus berkembang hingga melahirkan platform streaming musik online yang bisa diakses melalui perangkat PC maupun smartphone. Platform streaming musik online telah menjadi pilihan utama bagi pengguna dalam mengakses dan menikmati berbagai konten musik secara mudah dan praktis. Salah satu platform streaming musik online yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah spotify. Spotify adalah platform digital untuk musik, podcast, dan video yang memungkinkan penggunanya mengakses berbagai lagu serta konten lain dari musisi atau kreator di seluruh dunia. (Spotify,2025).

Gambar 1. Pertumbuhan pelanggan spotify premium global
Sumber: *databoks* (2025)

Berdasarkan data dari *databoks* pada gambar 1., Pengguna Spotify Premium terus mengalami meningkat sejak peluncurannya pada tahun 2011, menjadi sebanyak 263 juta pelanggan. Spotify memperkenalkan layanan langganan Premium pada tahun 2011, dan sejak saat itu, jumlah pelanggan terus meningkat. Pada kuartal empat 2024, Spotify melaporkan bahwa ada 263 juta pelanggan Premium, yang mengalami kenaikan sekitar 11% dibandingkan kuartal empat 2023, yang tercatat 236 juta pelanggan.

Spotify Premium merupakan salah satu aplikasi streaming musik paling digemari di Indonesia, terutama di kalangan Gen Z, yang memiliki kebiasaan mendengarkan musik secara online dengan kualitas tinggi dan tanpa gangguan iklan. Gen Z adalah kelompok yang lahir setelah Generasi Y yang juga dikenal sebagai generasi milenial. Dengan berkembangnya teknologi dan kemajuan dalam personalisasi konten digital, Spotify menyediakan pengalaman yang semakin personal, disesuaikan dengan preferensi musik pengguna. Menurut data demografik, gen Z adalah kelompok usia yang paling banyak menggunakan spotify, yang mencakup 55% dari populasi pengguna baik sebagai pendengar maupun kreator.

Gambar 2. Platform streaming music yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia
Sumber: Radio Republik Indonesia (2025)

Data dari *MIDIA Research* mengonfirmasi dominasi Spotify di pasar, dengan perusahaan ini mempertahankan posisi teratas dan meraih pangsa pasar 31,7% pada Kuartal III tahun 2023. Hal ini sejalan dengan temuan survei dari Populix, yang menunjukkan bahwa Spotify tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian besar pengguna di Indonesia; tercatat 1.237 dari 2.086 responden memilihnya sebagai platform *streaming* musik favorit mereka. Dari gambar 2. diatas, terlihat bahwa Spotify mendominasi pasar streaming musik di Indonesia dengan pengguna sebanyak 1.237, diikuti oleh YouTube Music sebanyak 515 pengguna. JOOX dengan pengguna 147 orang meskipun memiliki fitur unik, masih kalah jauh dalam hal jumlah pengguna. Apple Music dengan pengguna 43, meskipun merupakan layanan premium dari Apple, tidak berhasil menarik perhatian banyak pengguna di pasar Indonesia.

Meskipun pengguna spotify premium terus mengalami pertumbuhan dan menjadi platform streaming musik yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia, dengan berbagai fitur dan keunggulan yang ditawarkan. Faktanya, pengguna layanan gratis jauh melampaui jumlah pengguna layanan premium, yang menunjukkan bahwa banyak pengguna lebih suka menggunakan layanan gratis meskipun dengan keterbatasan fitur.

Tabel 1. Kerugian Bersih Spotify

Tahun	Kerugian (juta euro)
2015	-230
2016	-539
2017	-1235
2018	-78
2019	-186
2020	-581
2021	-34
2022	-430
2023	-532

Sumber: Business of Apps (2025)

Berdasarkan tabel 1. terlihat bahwa dari tahun 2015 hingga 2023 Spotify secara berturut-turut mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pengguna Spotify terus meningkat dan bertambah besar, perusahaan tersebut tetap mengalami kerugian. Salah satu penyebab kerugian tersebut adalah jumlah pengguna layanan streaming gratis yang lebih banyak dibandingkan pengguna berbayar. Pada kuartal keempat tahun 2024, Spotify memiliki 675 juta pengguna aktif bulanan, yang merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah. Jumlah ini meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 263 juta pengguna premium dan 412 juta pengguna gratis. Jumlah pengguna gratis meningkat dari 366 juta pada tahun 2023 menjadi 412 juta pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan sebesar 46 juta pengguna atau sekitar 12,6%. Hal ini disebabkan oleh konsumen yang tertarik dengan opsi mendengarkan musik secara gratis atau dengan biaya lebih rendah.

Gambar 3. Rating Review Pengguna Music Streaming Platform
Sumber: Google Playstore, diolah (2025)

Selain itu, berdasarkan gambar 3. *Rating Review Pengguna Music Streaming Platform 2025* pada Google Playstore, Spotify mendapatkan rating sebesar 4,2 dari angka 5. Angka ini bisa dikatakan baik, tetapi angka tersebut masih berada di bawah *music streaming platform* lainnya seperti SoundCloud yang mendapatkan rating 4,7 dari 5, Youtube music dan joox yang sama-sama mendapat rating 4,4 dari 5. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan karena angka-angka tersebut mencerminkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang disediakan oleh platform streaming musik Spotify. Rating dan ulasan ini tidak hanya mencerminkan kualitas musik atau fitur yang ditawarkan, tetapi juga menyoroti aspek-aspek lain seperti manfaat yang dirasakan pelanggan (*perceived usefulness*) dan sejauh mana platform tersebut mampu memberikan rekomendasi musik yang personal (pemasaran personalisasi).

Sebagai platform streaming musik yang populer, Spotify terus berinovasi dalam menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Spotify menawarkan berbagai paket layanan Premium dengan harga yang bervariasi. Paket Mini tersedia dengan harga Rp10.700 per minggu, sedangkan Paket *Individual* dibanderol Rp54.990 per bulan. Bagi dua pengguna, tersedia Paket *Duo* seharga Rp71.490 per bulan. Sementara itu, Paket *Family* yang dapat digunakan hingga enam anggota keluarga ditawarkan dengan harga Rp86.900 per bulan. Untuk mahasiswa, Spotify menyediakan Paket *Student* dengan harga lebih terjangkau, yakni Rp27.500 per bulan. (spotify 2025). Spotify Premium menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan versi gratisnya, seperti kualitas audio yang lebih baik, akses tanpa iklan, fitur unduhan offline, dan pengalaman mendengarkan yang lebih personal. Salah satu faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah *perceived price* atau persepsi harga, yaitu bagaimana konsumen menilai harga suatu produk atau layanan berdasarkan manfaat yang mereka peroleh. Harga memerankan peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan karena tinggi atau rendahnya harga suatu produk dapat memengaruhi persepsi nilai dan daya beli konsumen. Dalam hal keputusan berlangganan, harga menjadi salah satu pertimbangan utama bagi pengguna dalam menentukan apakah layanan premium sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Jika pengguna merasa bahwa harga yang dibayarkan sesuai dengan manfaat yang diberikan, mereka akan lebih cenderung untuk melakukan pembelian. Sebaliknya, jika harga dianggap terlalu tinggi atau tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat, maka mereka akan ragu untuk berlangganan.

Namun, dengan semakin banyaknya layanan streaming musik yang bermunculan, seperti Apple Music, YouTube Music, deezer dan Tidal, persaingan di pasar ini semakin ketat. Untuk tetap unggul, Spotify perlu memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih dan berlangganan layanan premium. Keputusan konsumen untuk berlangganan Spotify Premium, yang menawarkan fitur bebas iklan, kualitas audio yang lebih tinggi, serta kemampuan untuk mendengarkan musik secara offline, tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga oleh berbagai faktor psikologis dan emosional.

Salah satu faktor yang memengaruhi pengguna untuk berlangganan spotify premium selain harga adalah *perceived usefulness* atau persepsi mengenai sejauh mana layanan tersebut memberikan manfaat bagi penggunanya. *Perceived usefulness* atau persepsi manfaat yaitu keyakinan seseorang bahwa menggunakan sistem atau layanan tertentu akan meningkatkan kinerja atau manfaatnya. Jika sistem dianggap bermanfaat dalam penggunaannya, banyak pengguna akan lebih tertarik dan akhirnya memutuskan untuk menggunakannya (Arta & Azizah, 2020). *Perceived usefulness* pada spotify ini merujuk pada persepsi pengguna mengenai sejauh mana layanan Spotify memberikan manfaat atau nilai tambah yang signifikan bagi mereka dalam pengalaman mendengarkan musik. Keputusan konsumen dalam memilih dan menggunakan layanan premium dipengaruhi oleh *perceived usefulness* sebagai salah satu faktor utama. Dalam konteks Spotify Premium, ini berarti sejauh mana pengguna percaya bahwa fitur-fitur premium memberikan manfaat signifikan. Ketika pengguna merasakan manfaat nyata, seperti pengalaman mendengarkan musik tanpa iklan, unduhan offline, kualitas audio lebih tinggi, dan akses ke fitur eksklusif, motivasi untuk membeli meningkat. Persepsi kegunaan yang tinggi meningkatkan minat beli, mendorong keputusan pembelian positif, dan membangun loyalitas pelanggan. Jika pengguna merasa bahwa layanan berbayar Spotify menawarkan manfaat yang lebih unggul dibandingkan versi gratisnya, maka kemungkinan mereka untuk berlangganan lebih tinggi.

Gambar 4. Review Pengguna Spotify Premium
Sumber: Aplikasi Twitter/X, diolah (2025)

Berdasarkan gambar 4, menunjukkan beberapa tanggapan pengguna media sosial (Twitter/X) yang membahas perbandingan pengalaman mereka dalam menggunakan berbagai layanan streaming musik seperti Spotify, YouTube Music, Apple Music, dan Deezer. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dirasakan pengguna (*perceived usefulness*) terhadap layanan Spotify Premium dibandingkan kompetitor lain menunjukkan jika mereka masih belum puas, banyak komentar yang menyentuh aspek seperti kualitas audio yang menurut mereka dalam penggunaan spotify masih kurang jika dibandingkan dengan aplikasi streaming musik lainnya. Meskipun beberapa pengguna mengakui bahwa kualitas audio Spotify tidak sebaik kompetitornya seperti Apple Music atau YouTube Music, Spotify tetap dianggap bermanfaat karena menawarkan kenyamanan penggunaan, antarmuka yang *user-friendly*, serta pengalaman mendengarkan musik yang konsisten.

Tidak kalah, penting spotify juga memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui personalisasi atau biasa disebut juga sebagai *personalized marketing*. Menurut Kotler & Keller (2016:168) Pemasaran personalisasi adalah upaya untuk menyesuaikan produk, layanan, dan pesan dengan kebutuhan dan preferensi individu. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Pemasaran personalisasi adalah strategi komunikasi yang sedang menjadi tren saat ini. Dalam strategi ini, perusahaan menawarkan produk kepada pelanggan secara personal, artinya disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing pelanggan (Sepnandito et al., 2024). Dengan menggunakan data besar dan algoritma canggih, Spotify dapat menciptakan pengalaman yang benar-benar dipersonalisasi dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Selain itu, pemasaran personalisasi ini tidak hanya membuat Spotify lebih relevan bagi setiap individu, tetapi juga memperkuat posisi Spotify di pasar layanan streaming musik global.

Pemasaran personalisasi juga termasuk ke dalam strategi *Customer Relationship Management* (CRM) yang berfokus pada karakteristik unik setiap konsumen. Strategi ini menjadi dasar dalam membangun interaksi antara merek dan pelanggan serta dianggap sebagai salah satu elemen terpenting dalam pemasaran modern. Secara lebih luas, membangun dan menjaga hubungan yang menguntungkan dengan para pelanggan. Caranya adalah dengan senantiasa memberikan nilai tambah dan kepuasan yang optimal kepada mereka (Kotler & Armstrong, 2021:132).

Spotify menggunakan berbagai teknik pemasaran personalisasi yang sudah disesuaikan, termasuk *Spotify Wrapped* dan fitur *Playlist*. *Spotify Wrapped* adalah kampanye pemasaran yang memungkinkan pengguna melihat ringkasan data aktivitas Spotify mereka selama satu tahun terakhir. Informasi tersebut mencakup daftar lagu, genre, dan artis yang paling sering didengarkan, serta total durasi streaming pengguna. Disisi lain, *Playlist* adalah pilihan musik yang dipilih dengan cermat (Gilmour, 2012:55), dan Spotify memodifikasi playlist tersebut sesuai dengan preferensi dan tren mendengarkan pengguna. Adapun daftar putar berdasarkan tren (*trend playlist*), diantaranya: Top 50, yang merupakan playlist yang diperbarui setiap hari dari lima puluh lagu dengan jumlah streaming tertinggi. Spotify menghadirkan sejumlah versi Top 50, seperti Top 50 Global, Indonesia, USA, dan lainnya; (2) Radar, yaitu playlist yang menampilkan musisi yang diperkirakan sedang atau akan

populer. Daftar Putar Radar tersedia di Spotify dalam berbagai variasi, termasuk Radar Global, Indonesia, Afrika, dan lainnya.

Selain itu, Spotify juga menyusun playlist berdasarkan preferensi individu dalam streaming, yang dikenal sebagai *personal recommendation playlist* atau playlist rekomendasi pribadi. Diantaranya meliputi: meliputi: (1) *Discover Weekly*, yaitu daftar putar yang dibuat berdasarkan preferensi musik yang sering diputarkan oleh pengguna. Playlist ini menghadirkan lagu-lagu baru yang belum pernah didengarkan sebelumnya dan diperbarui setiap minggu; (2) *Your Top Songs*, merupakan playlist yang menampilkan lagu-lagu yang paling sering didengarkan oleh pengguna selama satu tahun. Daftar ini muncul sebagai rangkuman tahunan dan biasanya diberi label sesuai tahun, seperti *Your Top Songs 2019*, *Your Top Songs 2022*, dan seterusnya. Selain fitur tersebut, Spotify juga menghadirkan fitur *Blend*. Fitur ini memungkinkan hingga sepuluh pengguna untuk membuat daftar putar gabungan berdasarkan selera musik masing-masing, yang disusun dari kebiasaan streaming tiap pengguna

Dalam memahami tingkat kecenderungan konsumen dalam menggunakan layanan streaming musik, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan berlangganan layanan streaming musik. Salah satunya dilakukan oleh Panjaitan & Andarini (2024), yang menunjukkan bahwa pengalaman merek (*brand experience*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) yang berpengaruh positif terhadap *brand loyalty*. Sementara itu, penelitian lain oleh Amirah et al., (2024) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara *perceived usefulness* dan *perceived price* dalam keputusan pembelian (*intention to purchase*) layanan streaming musik. Meski kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman perilaku konsumen, namun belum ada yang membahas secara langsung hubungan antara *perceived price*, *perceived usefulness*, dan pemasaran personalisasi dalam memengaruhi keputusan konsumen untuk berlangganan Spotify Premium sebagai studi kasus. Hal inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*), yang coba diisi dalam studi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan survei dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner (angket) adalah instrumen yang berupa daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dijawab atau diisi oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisiannya (Sugiyono, 2013:142). Kuesioner nantinya disebar secara online menggunakan *google Form*. Populasi dalam penelitian ini adalah individu yang termasuk dalam kategori Generasi Z yang bertempat tinggal di Surabaya yaitu mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 dan menggunakan aplikasi Spotify premium. Sementara teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*. Penelitian ini juga menggunakan strategi asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan yang dimiliki antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh dari *perceived price* (X1), *perceived usefulness* (X2), dan pemasaran personalisasi (X3) terhadap keputusan pembelian (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini terdapat beberapa karakteristik responden yang dianalisis, seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, jangka waktu penggunaan spotify, frekuensi penggunaan spotify dalam seminggu serta jenis/genre musik yang disukai oleh responden. karakteristik ini membantu peneliti memahami profil demografis responden yang berkontribusi dalam pengambilan data. Penelitian ini menyebarkan kuesioner secara online melalui google form sesuai dengan jumlah sampel sebanyak 96 responden. Berikut adalah penjelasan dari karakteristik responden.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentasi
Laki-Laki	13	13,5%
Perempuan	83	86,5%
TOTAL	96	100%

Sumber: Data Primer diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 2. diatas dapat dilihat bahwa responden dari penelitian ini mayoritas berjenis kelamin perempuan. Sebanyak 86,5% atau 83 responden yang mengisi kuesioner adalah perempuan. Sebaliknya, sebanyak 13,5% atau 13 orang yang mengisi kuesioner adalah laki-laki.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 3. Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
12-15 tahun	0	-
16-19 tahun	9	9,4%
20-23 tahun	76	79,2%
24-27 tahun	11	11,5%
TOTAL	96	100%

Sumber: Data Primer diolah Peneliti, 2025

Kemudian dilihat dari karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel 3. menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berada pada rentang usia 20–23 tahun, yaitu sebanyak 76 responden atau sebesar 79,2% dari total keseluruhan. Selanjutnya, responden dengan rentang usia 24–27 tahun berjumlah 11 orang (11,5%), dan 9 orang (9,4%) berada dalam rentang usia 16–19 tahun. Tidak terdapat responden dalam rentang usia 12–15 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden termasuk dalam kategori usia akhir remaja hingga awal dewasa, yang sesuai dengan karakteristik Generasi Z yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Pelajar/Mahasiswa	77	80,3%
Wirausaha	4	4,2%
Ibu Rumah Tangga	0	-
Pegawai Swasta	9	9,4%
Lainnya	6	6,3%
TOTAL	96	100%

Sumber: Data Primer diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 4. mayoritas responden dalam penelitian ini berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa, yaitu sebanyak 77 orang atau 80,3% dari total keseluruhan responden. Selanjutnya, pegawai swasta berjumlah 9 orang (9,4%), diikuti oleh responden dengan pekerjaan lainnya sebanyak 6 orang (6,3%), dan wirausaha sebanyak 4 orang (4,2%). Tidak terdapat responden yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan pelajar atau mahasiswa.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jangka Waktu Penggunaan Spotify

Tabel 5. Data Responden Berdasarkan Jangka Waktu Penggunaan Spotify

Durasi	Jumlah	Presentase
<1 Tahun	29	30,2%
1-2 Tahun	28	29,2 %
>2 Tahun	39	40,6%
TOTAL	96	100%

Sumber: Data Primer diolah Peneliti, 2025

Tabel 5. menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah menggunakan Spotify selama lebih dari 2 tahun, yaitu sebanyak 39 orang atau 40,6% dari total responden. Selanjutnya, sebanyak 29 responden (30,2%) telah menggunakan Spotify selama kurang dari 1 tahun, dan 28 responden (29,2%) menggunakan Spotify selama 1–2 tahun. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan pengguna Spotify jangka panjang, sehingga diharapkan memiliki pengalaman yang cukup untuk memberikan penilaian terkait variabel-variabel yang diteliti.

Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Penggunaan Spotify dalam Seminggu

Tabel 6. Data Responden Berdasarkan Frekuensi Penggunaan Spotify dalam Seminggu

Frekuensi Penggunaan	Jumlah	Presentase
----------------------	--------	------------

Setiap Hari	58	80,4%
Beberapa Kali Seminggu	31	32,3%
1 Minggu Sekali	2	2,1%
< 1 Minggu	5	5,2%
TOTAL	96	100%

Sumber: Data Primer diolah Peneliti, 2025

Tabel 6. menunjukkan bahwa mayoritas responden menggunakan Spotify setiap hari, yaitu sebanyak 58 orang atau 60,4% dari total responden. Sebanyak 31 responden (32,3%) menggunakan Spotify beberapa kali dalam seminggu, sementara 5 responden (5,2%) menggunakan Spotify kurang dari satu minggu sekali, dan hanya 2 responden (2,1%) yang menggunakannya sekali dalam seminggu. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan pengguna aktif Spotify, yang secara rutin mengakses layanan ini, sehingga mereka memiliki cukup pengalaman dalam menggunakan aplikasi untuk menilai aspek-aspek yang diteliti.

Karakteristik Responden Berdasarkan Genre/Jenis Musik yang Disukai

Tabel 7. Genre/Jenis Musik yang Disukai

Genre/Jenis Musik	Jumlah	Presentase
Pop	79	82,3%
Rock	3	3,1%
Hip Hop	2	2,1%
Jazz	0	-
R&B	12	12,5%
TOTAL	96	100%

Sumber: Data Primer diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyukai genre musik Pop, yaitu sebanyak 79 orang atau 82,3% dari total responden. Genre musik R&B berada di posisi kedua dengan 12 responden (12,5%), diikuti oleh Rock sebanyak 3 responden (3,1%) dan Hip Hop sebanyak 2 responden (2,1%). Tidak terdapat responden yang menyukai genre musik Jazz. Data ini menunjukkan bahwa genre Pop merupakan jenis musik yang paling digemari oleh responden, yang sejalan dengan tren musik populer di kalangan Generasi Z.

Tabulasi Data

1. Uji Instrumen

Sebelum menyajikan tabulasi data responden, peneliti terlebih dahulu memaparkan hasil uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen yang dipakai dalam pengumpulan data primer pada penelitian ini.

2. Uji Validitas

Untuk menilai apakah sebuah kuesioner layak digunakan, dilakukan uji validitas. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaannya berhasil menangkap atau mengukur konsep yang dimaksudkan. Kriteria yang menentukan validitas adalah ketika nilai r hitung melampaui r tabel, atau saat nilai signifikansi (sig.2) berada di bawah 0,05.valid.

Tabel 8. Uji Validitas

Variabel		r hitung	r tabel	Keterangan
<i>Perceived Price (X1)</i>	X1.1	0,714	0,361	Valid
	X1.2	0,623	0,361	Valid
	X1.3	0,413	0,361	Valid
	X1.4	0,504	0,361	Valid

	X1.5	0,496	0,361	Valid
	X1.6	0,732	0,361	Valid
	X1.7	0,696	0,361	Valid
	X1.8	0,378	0,361	Valid
Perceived Usefulness (X2)	X2.1	0,478	0,361	Valid
	X2.2	0,709	0,361	Valid
	X2.3	0,636	0,361	Valid
	X2.4	0,579	0,361	Valid
	X2.5	0,654	0,361	Valid
	X2.6	0,644	0,361	Valid
Pemasaran Personalisasi (X3)	X3.1	0,700	0,361	Valid
	X3.2	0,608	0,361	Valid
	X3.3	0,544	0,361	Valid
	X3.4	0,594	0,361	Valid
	X3.5	0,715	0,361	Valid
	X3.6	0,653	0,361	Valid
Keputusan Pembelian (Y)	Y.1	0,748	0,361	Valid
	Y.2	0,740	0,361	Valid
	Y.3	0,418	0,361	Valid
	Y.4	0,617	0,361	Valid
	Y.5	0,511	0,361	Valid
	Y.6	0,461	0,361	Valid
	Y.7	0,404	0,361	Valid

Sumber: Output SPSS 25 yang diolah penulis, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data pada uji reliabilitas yang ditampilkan pada Tabel 8. di atas, dapat diketahui bahwa variabel Perceived Price (X1), Perceived Usefulness (X2), Pemasaran Personalisasi (X3), dan Keputusan Pembelian (Y) dinyatakan valid karena setiap item memiliki nilai r hitung $>$ r tabel.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat seberapa konsisten suatu kuesioner yang berfungsi dalam mengukur indikator dari suatu variabel. Pengukuran reliabilitas secara statistik dilakukan dengan menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* (α). Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,60 ($>$ 0,60).

Tabel 9. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Ambang Batas	Keterangan
----------	-------------------------	--------------	------------

<i>Perceived Price (X1)</i>	0,698	0,600	Reliabel
<i>Perceived Usefulness (X2)</i>	0,660	0,600	Reliabel
Pemasaran Personalisasi (X3)	0,701	0,600	Reliabel
Keputusan Pembelian (Y)	0,632	0,600	Reliabel

Sumber: Output SPSS 25 yang diolah penulis, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data pada uji reliabilitas yang ditampilkan pada Tabel 9. di atas, dapat diketahui bahwa variabel *Perceived Price (X1)*, *Perceived Usefulness (X2)*, Pemasaran Personalisasi (X3), dan Keputusan Pembelian (Y) dinyatakan reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan *nilai Cronbach's Alpha (α)* masing-masing variabel yang melebihi angka 0,60 ($\alpha > 0,60$), sehingga seluruh variabel layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk memastikan data penelitian memiliki sebaran yang normal, dilakukan uji normalitas. Metode yang sering diterapkan adalah tes Kolmogorov-Smirnov: data dikatakan berdistribusi normal bila nilai signifikansinya di atas 0,05, namun tidak normal jika nilai tersebut kurang dari 0,05. Sebagai pelengkap, peneliti juga memanfaatkan P-P plot untuk menguji normalitas data, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut. Uji normalitas adalah untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian menyebar secara normal atau tidak.

Berdasarkan Gambar 5. terlihat bahwa pola distribusi data membentuk kurva menyerupai gunung dan mengikuti pola histogram, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Gambar 6. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Gambar 6. terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak jauh menyimpang darinya. Hal ini menunjukkan bahwa data telah memenuhi uji normalitas. Dengan demikian, analisis statistik untuk menguji hipotesis dapat dilakukan. Selain itu, uji normalitas data juga diperkuat dengan hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang ditampilkan pada Tabel 4.16 berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas Kolomogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.07980074
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.053
	Negative	-.064
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer yang diolah dari SPSS 25 oleh penulis, 2025

Dari hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov pada tabel 10. dapat dilihat bahwa nilai signifikansi $0,200 > 0,05$ maka disimpulkan bahwa maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dirancang untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat atau korelasi tinggi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Jika terdapat multikolinearitas, maka hasil analisis regresi bisa menjadi tidak akurat karena variabel-variabel independen saling memengaruhi secara berlebihan.

Tabel 11. Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	1.439	2.254		.638	.525		
	X1	.118	.064	.149	1.851	.067	.602	1.661
	X2	.498	.094	.384	5.280	.000	.735	1.361
	X3	.441	.087	.427	5.055	.000	.545	1.836

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer yang diolah dari SPSS 25 oleh penulis, 2025

Pada nilai pengujian diatas menunjukkan nilai tolerance variabel *Perceived Price* (X1) = 0,602, variabel *Perceived Usefulness* (X2) = 0,735 dan Pemasaran Personalisasi (X3) = 0,545. Sedangkan nilai VIF untuk variabel *Perceived Price* (X1) adalah 1,661, dan untuk variabel *Perceived Usefulness* (X2) yaitu sebesar 1,361 serta untuk variabel Pemasaran Personalisasi (X3) yaitu sebesar 1,836. Karena seluruh nilai tolerance berada di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini.

Uji Linearitas

Uji Linearitas bertujuan untuk memastikan hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) bersifat linear. Hubungan linear ini penting agar model regresi yang digunakan dapat memberikan hasil yang valid dan sesuai dengan asumsi dasar analisis regresi. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan linear jika nilai signifikansi >0,05

Tabel 12. Hasil Uji Linearitas X1

			ANOVA Table				
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X1	Between Groups	(Combined)	514.806	19	27.095	3.255	.000
		Linearity	374.966	1	374.966	45.042	.000
		Deviation from Linearity	139.841	18	7.769	.933	.543
Within Groups			632.683	76	8.325		
Total			1147.490	95			

Sumber: Data Primer yang diolah dari SPSS 25 oleh penulis, 2025

Berdasarkan hasil uji pada tabel 12. diatas, nilai *deviation from linearity* sebesar 0,543. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari linearitas, sehingga hubungan antara variabel *Perceived Price* (X1) dan Keputusan Pembelian (Y) bersifat linear.

Tabel 13. Hasil Uji Linearitas X2

			ANOVA Table				
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X2	Between Groups	(Combined)	604.341	12	50.362	7.696	.000
		Linearity	497.324	1	497.324	75.997	.000
		Deviation from Linearity	107.017	11	9.729	1.487	.152
Within Groups			543.149	83	6.544		
Total			1147.490	95			

Sumber: Data Primer yang diolah dari SPSS 25 oleh penulis, 2025

Berdasarkan hasil uji pada tabel 13. diatas, nilai *deviation from linearity* sebesar 0,152. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

penyimpangan dari linearitas, sehingga hubungan antara variabel *Perceived Usefulness* (X2) dan Keputusan Pembelian (Y) bersifat linear.

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X3	Between Groups	(Combined)	624.687	14	44.621	6.913	.000
		Linearity	580.071	1	580.071	89.873	.000
		Deviation from Linearity	44.616	13	3.432	.532	.898
	Within Groups		522.802	81	6.454		
	Total		1147.490	95			

Tabel 14. Hasil Uji Linearitas X3

Sumber: Data Primer yang diolah dari SPSS 25 oleh penulis, 2025

Berdasarkan hasil uji pada tabel 14. diatas, nilai *deviation from linearity* sebesar 0,898. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari linearitas, sehingga hubungan antara variabel Pemasaran Personalisasi (X3) dan Keputusan Pembelian (Y) bersifat linear.

Uji Heteroskedastisitas

Ebagai bagian dari uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians dari residual pada setiap nilai prediksi dalam model regresi. Idealnya, model regresi seharusnya tidak menunjukkan heteroskedastisitas; artinya, varians residual haruslah konstan (disebut juga homoskedastisitas). Salah satu cara untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas adalah dengan membuat scatter plot antara nilai prediksi (ZPRED) dan nilai residual (SRESID). Jika titik-titik pada *scatter plot* menyebar secara acak tanpa membentuk pola spesifik, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Gambar 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah dari SPSS 25 oleh penulis, 2025

Mengacu pada gambar 7. terlihat bahwa titik-titik tersebar di atas dan di bawah sumbu nol tanpa membentuk pola tertentu. Pola sebaran tersebut mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model ini digunakan ketika peneliti ingin melihat seberapa besar kontribusi masing-masing variabel bebas secara simultan maupun parsial terhadap variabel terikat.

Tabel 15. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.439	2.254		.638	.525		
	X1	.118	.064	.149	1.851	.067	.602	1.661
	X2	.498	.094	.384	5.280	.000	.735	1.361
	X3	.441	.087	.427	5.055	.000	.545	1.836

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer yang diolah dari SPSS 25 oleh penulis, 2025

Berdasarkan pada analisis regresi linier berganda *perceived price* (X1), *Perceived Usefulness* (X2) dan Pemasaran Personalisasi (X3) terhadap Keputusan Pembelian (Y) maka didapatkan data persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 1,439 + 0,118 + 0,498 + 0,441$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) bernilai positif sebesar 1,439 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen *Perceived Price* (X1), *Perceived Usefulness* (X2), dan Pemasaran Personalisasi (X3) bernilai nol, maka nilai Keputusan Pembelian (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,046.
2. Koefisien regresi *Perceived Price* (X1) sebesar 0,118, menunjukkan bahwa berarti setiap kenaikan variabel *perceived price* 1 point atau satuan akan meningkatkan Keputusan Pembelian sebesar 0,118 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
3. Koefisien regresi *Perceived Usefulness* (X2) sebesar 0,441, menunjukkan bahwa berarti setiap kenaikan variabel *perceived Usefulness* 1 point atau satuan akan meningkatkan Keputusan Pembelian sebesar 0,441 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. Koefisien regresi Pemasaran Personalisasi (X3) sebesar 0,423, menunjukkan bahwa berarti setiap kenaikan variabel Pemasaran Personalisasi 1 point atau satuan akan meningkatkan Keputusan Pembelian sebesar 0,423 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

3. Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi (R²) dalam penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R Square yang bertujuan untuk melihat seberapa besar variabel independen (*Perceived Price*, *Perceived Usefulness*, dan Pemasaran Personalisasi) mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu Keputusan Pembelian. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Jika nilainya mendekati 1, maka itu berarti variabel-variabel independen dalam model dapat menjelaskan sebagian besar variasi dari variabel dependen. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 0, maka variabel-variabel independen hanya mampu menjelaskan sedikit variasi dari variabel dependen.

Tabel 16. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.801 ^a	.642	.630	2.11344

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer yang diolah dari SPSS 25 oleh penulis, 2025

Berdasarkan tabel 16. nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,642 menunjukkan bahwa sebesar 64,2% variasi dalam Keputusan Pembelian (Y) dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen, yaitu *Perceived Price* (X₁), *Perceived Usefulness* (X₂), dan Pemasaran Personalisasi (X₃). Artinya, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan lebih dari separuh faktor yang memengaruhi keputusan pembelian Spotify Premium pada responden. Sementara itu, sisanya sebesar 35,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini, seperti faktor promosi, gaya hidup sebagaimana pada penelitian dengan judul "Pengaruh Gaya Hidup dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Layanan Music Spotify Premium (Studi Kasus pada Generasi Milenial di Bali)" oleh Ni Luh Ani Kadeari dan Komang Krisna Heryanda dengan hasil bahwa Gaya hidup dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian layanan Music Spotify Premium.

4. Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji t bertujuan untuk melihat apakah setiap variabel bebas, seperti *Perceived Price*, *Perceived Usefulness*, dan Pemasaran Personalisasi, memiliki pengaruh yang signifikan secara individu terhadap Keputusan Pembelian.

Dalam uji t terdapat dua ketentuan yang digunakan untuk mengambil keputusan, yaitu:

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 17. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.439	2.254		.638	.525		
	X1	.118	.064	.149	1.851	.067	.602	1.661
	X2	.498	.094	.384	5.280	.000	.735	1.361
	X3	.441	.087	.427	5.055	.000	.545	1.836

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer yang diolah dari SPSS 25 oleh penulis, 2025

Pada tabel 17. hasil uji t (parsial) maka dapat dijelaskan dasar keputusan untuk menentukan t tabel adalah sebagai berikut:

$$df = n - k - 1$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel independent

Maka:

Df = $96 - 3 - 1 = 92$

t tabel 97 dari 0,05 = 1,986

Dari hasil uji t di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Uji t (parsial) pada *Perceived Price* (X1)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji t, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel *Perceived Price* (X1) terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y)

Hipotesis pertama:

H_0 = Tidak ada pengaruh *Perceived Price* (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) spotify premium di Surabaya.

H_a = Ada pengaruh *Perceived Price* (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) spotify premium di Surabaya

Kriteria:

- Jika nilai probabilitas (sig.) > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Jika nilai probabilitas (sig.) < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
-

Gambar 8. Kurva Uji t (Uji dua arah)

Sumber: Sugiyono (2013:163)

Berdasarkan tabel 17. dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dan nilai t tabel sebesar 1,986, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,851. Mengacu pada pengujian dua sisi sebagaimana ditunjukkan pada gambar 8. karena t hitung < t tabel ($1,851 < 1,986$), maka H_0 diterima. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh *Perceived Price* (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) Spotify Premium di Surabaya dinyatakan diterima.

Sedangkan tingkat signifikan $0,067 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a yang menyatakan "Ada pengaruh *Perceived Price* (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) spotify premium di Surabaya" ditolak. Hal ini menjadi bukti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Perceived Price* terhadap keputusan pembelian Spotify Premium, dan benar adanya bahwa harga bukanlah faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian bagi responden Gen Z di Surabaya.

b. Uji t (parsial) pada *Perceived Perceived Usefulness* (X2)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji t, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel *Perceived Usefulness* (X2) terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y)

Hipotesis kedua:

H_0 = Tidak ada pengaruh *Perceived Usefulness* (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) spotify premium di Surabaya.

H_a = Ada pengaruh *Perceived Usefulness* (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) spotify premium di Surabaya

Kriteria:

- Jika nilai probabilitas (sig.) > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Jika nilai probabilitas (sig.) < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Gambar 9. Kurva Uji t (Uji dua arah)

Sumber: Sugiyono (2013:163)

Dengan menggunakan pengujian dua sisi pada tabel 15. menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dan nilai t tabel sebesar 1,986 diperoleh t hitung sebesar 5,280. Karena t hitung > t tabel ($5,280 > 1,986$) maka H_0 ditolak. Dengan demikian, hipotesis menyatakan bahwa tidak ada pengaruh *Perceived Usefulness* (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) spotify premium di Surabaya ditolak. Hal ini diperkuat oleh gambar 9. yang menunjukkan nilai t hitung berada pada daerah yang diarsir (daerah penolakan H_0). Sedangkan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ yang artinya nilai koefisien signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan H_a yang menyatakan "Ada pengaruh *Perceived Usefulness* (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) spotify premium di Surabaya" diterima.

c. Uji t (parsial) pada Pemasaran Personalisasi (X3)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji t, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel Pemasaran Personalisasi (X3) terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y)

Hipotesis ketiga:

H_0 = Tidak ada pengaruh Pemasaran Personalisasi (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) spotify premium di Surabaya.

H_a = Ada pengaruh Pemasaran Personalisasi (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) spotify premium di Surabaya

Kriteria:

- Jika nilai probabilitas (sig.) > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Jika nilai probabilitas (sig.) < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Gambar 10. Kurva Uji t (Uji dua arah)
Sumber: Sugiyono (2013:163)

Menurut hasil uji t pada tabel 16. menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dan nilai t tabel sebesar 1,986 diperoleh t hitung sebesar 5,055. Karena t hitung $>$ t tabel ($5,055 > 1,986$), maka H_0 ditolak. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh pemasaran personalisasi (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) Spotify premium di Surabaya ditolak. Hal ini diperkuat oleh gambar 10. yang menunjukkan nilai t hitung berada pada daerah yang diarsir (daerah penolakan H_0). Sedangkan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ yang artinya nilai koefisien signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan H_a yang menyatakan "Ada pengaruh Pemasaran Personalisasi (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) spotify premium di Surabaya" diterima.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (X) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dengan kata lain, uji F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan, apakah variabel-variabel seperti *Perceived Price*, *Perceived Usefulness*, dan Pemasaran Personalisasi secara bersama-sama memengaruhi Keputusan Pembelian.

Tabel 18. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	736.560	3	245.520	54.968	.000 ^b
	Residual	410.929	92	4.467		
	Total	1147.490	95			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Data Primer yang diolah dari SPSS 25 oleh penulis, 2025

Pada tabel 17. hasil uji F (simultan) maka dapat dijelaskan dasar keputusan untuk menentukan t tabel adalah sebagai berikut:

$$df = n - k - 1$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel independent

Maka:

$$Df = 96 - 3 - 1 = 92$$

$$F \text{ tabel } 92 \text{ dari } 0,05 = 2,70$$

Hipotesis keempat:

H_0 = Tidak ada pengaruh *Perceived Price* (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) spotify premium di Surabaya.

H_a = da pengaruh *Perceived price* (X1), *Perceived usefulness* (X2) dan pemasaran personalisasi (X3) secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian (Y) spotify premium di Surabaya.

Kriteria:

- a. Jika nilai probabilitas (sig.) > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Jika nilai probabilitas (sig.) < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hasil pada Tabel 17. uji F (simultan) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 54,968, sedangkan nilai F tabel adalah 2,70. Karena F hitung > F tabel (54,968 > 2,70) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel *Perceived Price* (X1), *Perceived Usefulness* (X2), dan Pemasaran Personalisasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y) Spotify Premium di Surabaya.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Perceived Price* (X1) Terhadap Keputusan Pembelian Spotify Premium di Surabaya

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel *perceived price* (X1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini juga didukung oleh hasil analisis deskriptif terhadap tanggapan responden, di mana rata-rata skor yang diberikan berada pada kategori 'setuju', namun tidak cukup kuat untuk memengaruhi keputusan pembelian secara nyata. Artinya, meskipun responden menganggap harga yang ditawarkan cukup sesuai, faktor harga bukanlah pertimbangan utama dalam memutuskan untuk membeli layanan Spotify Premium di Surabaya. Menurut analisis yang dilakukan, peneliti menduga bahwa harga bukan menjadi faktor dominan karena mayoritas responden berasal dari kalangan Gen Z yang cenderung lebih mementingkan fitur, kenyamanan, serta pengalaman penggunaan aplikasi dibandingkan dengan harga. Selain itu, adanya berbagai promo, diskon pelajar, atau paket keluarga yang ditawarkan Spotify juga membuat harga menjadi tidak terlalu menjadi kendala dalam keputusan pembelian. Hal ini sejalan dengan penelitian dengan judul "Pengaruh Persepsi Harga Dan *Brand Image* Terhadap Keputusan Pembelian: Studi Kasus Konsumen Wardah Cosmetics Surakarta" oleh Sulistyawati, Brigita Sally et, al. (2023) yang menunjukkan bahwa persepsi harga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian.

Pengaruh *Perceived Usefulness* (X2) Terhadap Keputusan Pembelian Spotify Premium di Surabaya

Variabel kedua dari penelitian ini adalah *Perceived Usefulness* (X2). Hasil dari analisis menunjukkan bahwa *Perceived Usefulness* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian, yang juga diperkuat oleh hasil analisis deskriptif di mana mayoritas responden memberikan tanggapan dalam kategori 'setuju'. Artinya, persepsi responden terhadap kegunaan atau manfaat dari penggunaan Spotify Premium seperti kemudahan dalam mencari dan memutar lagu favorit, tidak adanya iklan yang mengganggu, kemampuan mengunduh lagu untuk didengarkan secara offline menjadi alasan yang mendorong mereka untuk membeli layanan tersebut.

Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh *Perceived Usefulness* (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) spotify premium di Surabaya dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar manfaat yang dirasakan oleh pengguna terhadap fitur dan layanan Spotify Premium, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk memutuskan melakukan pembelian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Pengaruh *Perceived Ease of Use*, *Perceived Usefulness* dan *Brand Image* terhadap Keputusan Pembelian Produk Digital oleh Riva'i et al., (2022) mengemukakan bahwa *Perceived Usefulness* berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.

Pengaruh Pemasaran Personalisasi (X3) Terhadap Keputusan Pembelian Spotify Premium di Surabaya

Variabel ketiga dari penelitian ini adalah Pemasaran Personalisasi (X3). Hasil dari analisis menunjukkan bahwa Pemasaran Personalisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel *Keputusan Pembelian*, yang juga diperkuat oleh hasil analisis deskriptif di mana mayoritas responden

memberikan tanggapan dalam kategori 'setuju'. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang disesuaikan dengan preferensi individu seperti rekomendasi lagu dan playlist berdasarkan kebiasaan mendengarkan musik pengguna dan komunikasi yang lebih personal melalui aplikasi mampu meningkatkan ketertarikan responden untuk membeli layanan Spotify Premium.

Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh Pemasaran Personalisasi (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) Spotify Premium di Surabaya dapat diterima. Dengan kata lain, semakin personal dan relevan strategi pemasaran yang dirasakan pengguna, maka semakin tinggi pula kemungkinan mereka untuk melakukan pembelian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang berjudul "Pengaruh Personalisasi Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan Di Pt Inovasi Kemasan Digital Indonesia" oleh Luluk Villa Mia (2024) yang membuktikan jika pemasaran personalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.

Pengaruh Perceived Price (X2), Perceived Usefulness (X2) dan Pemasaran Personalisasi (X3) Terhadap Keputusan Pembelian (Y) Spotify Premium di Surabaya

Secara bersama-sama, variabel *Perceived Price* (X₁), *Perceived Usefulness* (X₂), dan *Pemasaran Personalisasi* (X₃) berpengaruh signifikan terhadap *Keputusan Pembelian* (Y) Spotify Premium di Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan mampu memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih layanan Spotify Premium. Namun, dari ketiga variabel tersebut, yang memberikan pengaruh paling besar adalah *Perceived Usefulness* dan *Pemasaran Personalisasi*. Artinya, persepsi konsumen terhadap manfaat penggunaan Spotify Premium serta strategi pemasaran yang dipersonalisasi lebih dominan dalam mendorong keputusan pembelian dibandingkan faktor harga.

SIMPULAN

Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan, dengan karakteristik usia sebagian besar responden berada dalam rentang usia 20–23 tahun. Berdasarkan pekerjaan, responden didominasi oleh pelajar/mahasiswa. Selain itu, sebagian besar responden telah menggunakan aplikasi Spotify selama lebih dari dua tahun, dengan frekuensi penggunaan setiap hari dalam seminggu. Adapun *genre* musik yang paling disukai oleh responden adalah jenis musik pop.

Sementara itu, berdasarkan hasil uji statistik dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, terbukti bahwa seluruh variabel bebas, yaitu *Perceived Price*, *Perceived Usefulness*, dan *Pemasaran Personalisasi*, memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Spotify Premium. Namun, jika dilihat secara individu hanya variabel *Perceived Usefulness* dan *Pemasaran Personalisasi* yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sementara itu, variabel *Perceived Price* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian Spotify Premium pada Gen Z. Hal ini diperkuat dengan hasil diskusi jawaban responden pada indikator harga produk yang terjangkau, dimana pernyataan "Saya merasa harga langganan Spotify Premium cukup terjangkau bagi saya" menunjukkan skor relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden belum melihat harga sebagai faktor utama dalam keputusan mereka untuk berlangganan, sehingga aspek lain seperti kualitas layanan dan manfaat yang diperoleh mungkin lebih mempengaruhi pilihan mereka.

REFERENSI

- Ag Agustin, A., Maduwinarti, A., & Mulyati, A. (2021). Pengaruh Harga Inovasi Produk Dan Promosi Melalui Media Online Instagram Terhadap Keputusan Pembelian (Survey Pada Konsumen Di Toko Handmade Shoes Surabaya). *Jurnal Dinamika Administrasi Bisnis*, 7(1)..
- Alma, Buchari. (2016). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta
- Amirah, A., Ika, N., & Wardhani, K. (2024). *on Users of Premium Spotify Applications in Surabaya City Pengaruh Perceived Price dan Perceived Usefulness terhadap Keputusan Pembelian pada Pengguna Aplikasi Layanan Spotify Premium di Kota Surabaya*. 5(2), 9881–9890.
- Arta, T. L. F., & Azizah, S. N. (2020). Pengaruh *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease Of Use* dan *E-Service Quality* Terhadap Keputusan Menggunakan Fitur Go-Food dalam Aplikasi Gojek. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(2), 291–303. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i2.478>
- Azhari, Y. I. S. (2022). Bab 3 Metode Penelitian. *Repository.Upi.Edu*, 5(2010), 2013–2015. http://repository.upi.edu/61268/4/S_JKR_1604261_Chapter3.pdf

- Belva, F. A., & Kristiawan, A. (2024). Peran Persepsi Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Blackmores Vitamin D3 1000 Iu:(Studi Pada Masyarakat Bandung Dan Jakarta). *Jmbi Unsrat (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 11(1), 640-650.
- Curry, D. (2025, Februari). *Spotify Revenue and Usage Statistics (2025)*. *Business of Apps*. Diakses pada 1 Maret 2025.
- Christopher, A. (2024). Aspek-Aspek *Points of Difference Mixue* yang Membentuk Preferensi Konsumen Mixue/Anthony Christopher/29190436/Pembimbing: Bilson Simamora.
- Darmansah, A., & Yosepha, S. Y. (2020). Pengaruh Citra Merek Dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian Online Pada Aplikasi Shopee Di Wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Unsuraya*, 1(1), 15–30. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jimen/article/view/2>
- Ester Sarah, S. (2022). Pengaruh *Celebrity Endorser*, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Scarlett Di Jabodetabek (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Fatonah, N. U. R. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas Asrama, Dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Asrama Menara 2 Unj (Studi Kasus Pada Asrama mahasiswa menara 2 Universitas Negeri Jakarta) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Ghozali, I. (2018). *Application of multivariate analysis with IBM SPSS 25 Program*. In Agency (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–99).
- Gilmour, Kim. (2012). *Spotify For Dummies*. Wiley.
- Google Playstore. (2025). Rating Review Pengguna Music Streaming Platform 2025.
- Hidayat, A. (2022). Pengaruh Harga, Saluran Distribusi, dan Daya Beli Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Jenang Pada CV. Mubarakfood Cipta Delicia Dalam Perspektif Islam (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Pardede, J. (2022). Pengaruh Harga, Promosi Dan Tempat Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Merk Prettyfit Pada PT. Christoper Adidaya Rekananda (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia jakarta).
- Kadeari, N. L. E., & Heryanda, K. K. (2021). Pengaruh Gaya Hidup dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Layanan “Music Spotify Premium” Studi Kasus pada Generasi Milenial di Bali. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 276-283.
- Kotler, Armstrong. (2018), *Principles of Marketing, Edition 17e Global Edition*, United States of America Pearson Education
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2021). *Principles Of Marketing Global Edition*. <https://support.pearson.com/getsupport/s/contactsupport>
- Kotler, P. and Keller, Kevin L. 2016: *Marketing Management*, 15th Edition New Jersey: Pearson Prentice Hall, Inc.
- Kurniasari, H. (2019). TA: Pengaruh Bauran Pemasaran, *Word Of Mouth*, *Destination Image* dan *Destination Branding* Terhadap Minat Berkunjung di Wisata Pantai Ria Kenjeran (Doctoral dissertation, Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya).
- Lase, A. Y. S., Pasaribu, R., Sianipar, G. J. M., & Pandiangan, B. (2024). Personalisasi Dan Motivasi Hedonis Dalam Menciptakan Pengalaman Pelanggan Dan Loyalitas Dalam Ritel Omnichannel. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 375–390. <https://doi.org/10.51622/jbm.v2i2.2546>
- Lee, Simon And Lawson- Body, Assion . (2011). Perceived Dynamic Pricing . *Journal Of Industrial Management & Data System*.
- Muhamad, N. (2025, Februari 6). *Jumlah pelanggan Spotify Premium global capai 263 juta pada akhir 2024*. *Databoks*. Diakses pada 10 Maret 2025
- Mufarida, H. A. (2019). Pengertian Perilaku Konsumsi. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 53(1), 226-235.
- Mustika Sari, R., & Prihartono. (2021). Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Survey Pelanggan Produk Sprei Rise). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 5(3), 1171–1184.
- Nabila, M. S. (2024). Pengaruh Green Marketing, Brand Ambassador, dan Brand Awareness terhadap

- Keputusan Pembelian Fore Coffee di Kota Surabaya. (*The Influence of Green Marketing, Brand Ambassador, and Brand Awareness on Fore Coffee Purchase Decisions in Surabaya City*) (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Naufaldi, I., & Tjokrosaputro, M. (2020). Pengaruh *Perceived Ease Of Use, Perceived Usefulness*, dan *Trust* terhadap *Intention To Use*. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 2(3), 715. <https://doi.org/10.24912/jmk.v2i3.9584>
- Nilasari, F. (2020). Pengaruh Harga, Keragaman Produk dan *Store Atmosphere* terhadap Kepuasan Konsumen pada Kedai Coffee Culture Jombang (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Nindi Ayu, T. S., Awin, M., & IGN Anom, M. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Konsumen Rolag Kopi karah Surabaya). *Dinamika Administrasi Bisnis*, 6(6), 16.
- Noi Gitas Syahlita, & Wina Driyan Pradana. (2024). Pengaruh *Perceived Value* dan Harga Terhadap Minat Belanggaan Spotify Premium Yang Dimoderasi Oleh Usia Pengguna. *Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 2(4), 198–211. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i4.1215>
- Novita Aprilya Lestarie, Apri Budianto, F. H. E. P. (2020). Pengaruh *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* terhadap keputusan pembelian. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 13(2), 194–200.
- Panjaitan, R. A. R., & Andarini, S. (2024). *The Influence of Brand Experience and Perceived Usefulness on Brand Loyalty in Spotify Premium Services* in Surabaya. 7.
- Rahmawati, M. (2020). Pengaruh *Store Atmosphere* Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen. *Jurnal Dinamika Administrasi Bisnis*, 6(2), 201–206.
- Ramayah, T., & Ignatius, J. (2005). Ramayah dan Ignatius. *Ramayah Dan Ignatius* (2006), 3(3), 36–51.
- Riva'i, G. A., Devi, K. S., & Angelica, C. (2022). Pengaruh *Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness* dan *Brand Image* terhadap Keputusan Pembelian Produk Digital. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 3576–3582.
- Saptutyingsih, E., & Setyaningrum, E. (2019). Penelitian kuantitatif : metode dan alat analisis : dilengkapi dengan contoh proposal penelitian (1st ed.). Gosyen Publishing.
- Saragih, N. (2022). Pengaruh Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Karya Murni Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 117-129.
- Sari, R. M., & Prihartono, P. (2021). Pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 1171-1184.
- Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L., (2007), *Consumer Behavior*, 7th edition, Zoelkifli Kasip (Alih Bahasa), Jakarta: PT Indeks.
- Sepnandito, P. D., Pembangunan, U., Veteran, N., Pembangunan, U., Veteran, N., Pelanggan, K., & Social, F. S. (2024). Artikel+4+JYE+April+2024. 49–65.
- Setiawan, R. (2023). Pengaruh Gaya Hidup Hedonis dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Louis Vuitton di Jakarta/Roni Setiawan/21199079/Pembimbing: Rita Eka Setianingsih.
- Shinta, N. P., Maduwinarti, A., & Nasution, U. C. M. (2024). Pengaruh *Affiliate Marketing dan Online Customer Reviews* TikTok Shop Terhadap Keputusan Pembelian Generasi Z. 10(1), 44–52.
- Subagio, H., & Jessica, J. (2020). Pengaruh *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Subjective Norm*, dan *Customer Experience* Terhadap *Intention To Use My* Telkomsel (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Kristen Petra Surabaya). *Jurnal Strategi Pemasaran (Petra.Ac.Id)*, 7(1), 1–12.
- Sugiarti, U. (2024, September 26). Spotify jadi aplikasi streaming musik pilihan masyarakat Indonesia. GoodStats. <https://goodstats.id/article/spotify-jadi-aplikasi-streaming-musik-pilihan-masyarakat-indonesia-H5BKU>
- Sugiyono. (2007). Statistika untuk penelitian / Sugiyono. In *Statistika untuk penelitian / Sugiyono* (pp. 1–99). /free-contents/index.php/buku/detail/statistika-untuk-penelitian-sugiyono-39732.html
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In Penerbit Alfabeta.
- Sulistiyawati, B. S., Istiqomah, F. N., Mustofa, H., Diski, K. M., Melati, N. V. S., & Rahadhini, M. D. (2023). Pengaruh Persepsi Harga Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian: Studi Kasus

- Konsumen Wardah Cosmetics Surakarta. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 770-778.
- Spotify. (2025). *About Spotify*. Diakses pada 20 Mei 2025.
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Susilo, G. E., & Setiobudi, A. (2023). Pengaruh Perceived Price, Kualitas Produk, Dan Perceived Value Terhadap Keputusan Pembelian Ricebowl Babibong. *Performa*, 8(3), 269-280.
- Suwardi, S., & Berliana, R. (2022). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sepatu Vans. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(05), 19-28.
- Suyoto, I. (2020). Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk, dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pakaian H&M di Mall Kelapa Gading / Iyan Suyoto / 21160043 / Pembimbing: Abdullah Rakhman. Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk, Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pakaian H&M Di Mall Kelapa Gading, 2013, 8–23. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/1024>
- Tjiptono, Fandy. 2015. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Cv. Andi.
- Twitter. (2025). *Review pengguna Spotify Premium*. Diakses pada 19 Maret 2025
- Wahyudianto, M. Z. (2021). Pengaruh Persepsi Harga Dan Promosi Penjualan Terhadap Minat Beli Butuhbaju.Com. *Performa*, 5(4), 311–319. <https://doi.org/10.37715/jp.v5i4.1786>
- Yola Niko Prajnadipta. (2022). Pengaruh *Viral Marketing Spotify Wrapped* Terhadap Loyalitas Pelanggan Spotify Indonesia Usia 18-34 Tahun (Studi Kuantitatif Eksplanatif pada Followers Akun Instagram Spotify Indonesia @spotifyid). Skripsi, 1–31.
- Zada, M. R., Nurqamar, I. F., & Kadir, N. (2023, June). Pengaruh Bauran Pemasaran dan Pengalaman Merek terhadap Minat Beli Ulang Pengguna Spotify Premium di Makassar. In *Management Dynamics Conference 8* (Vol. 8, No. 1, pp. 58-76).